

живої маси була вищою у птиці, яка отримувала менш однорідний корм.

Висновки. У результаті проведеного огляду способів змішування сипучих матеріалів, конструкцій змішувачів і теоретичних досліджень процесу змішування можна зробити такі висновки:

1. Основними недоліками існуючих змішувачів сипких матеріалів є: недостатня ступінь однорідності суміші, складність конструкцій, великі енерго- та металоємності, значна тривалість процесу змішування.

2. Перспективним напрямком підвищення якості процесу змішування є створення таких способів змішування сипучих матеріалів, які забезпечать управління перерозподілом компонентів, а їх реалізація в конструкціях змішувачів дозволить забезпечити задану однорідність суміші.

Список літератури

1. Гузенко В. В. Аналіз пристроїв для переробки кормосумішей грубих кормів та оцінка їх використання в однофазній мережі при векторно-алгоритмічній комутації // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – №. 153. – С. 142-143.

2. Коба В.Г. Механизация и технология производства продукции животноводства / В.Г. Коба, Н.В. Брагинец, Д.Н. Мурусидзе, В.Ф. Некрашевич // М.: Колос, 1999. – 187 с.

3. Дмитриев В. Н. Интегральные уравнения в краевых задачах электродинамики / Дмитриев В. Н., Захаров Е. В. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 167 с.

4. Вычислительные методы в электродинамике / под. ред. Р. Митры. – М.: Мир, 1977. – 486 с.

5. Конторович Л. В. Приближенные методы высшего анализа / Конторович Л. В., Крылов В. И. – М.: ГИФИМАТ, 1962. – 708 с.

6. Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1970. – 720 с.

7. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных / Г.А.Богданов // - М.: Агропромиздат, 1990. – 121-151 с.

8. Кукта Т.М. Машины и оборудование для приготовления кормов./ Т.М. Кукта // – М.: Агропромиздат, 1987. – 104-116 с.

9. Белов М. П. Инжиниринг электроприводов и систем автоматизации: учебное пособие. / М. П. Белов, О. И. Зементов, А. Е. Козярук. – М.: Академия, 2006. – 324 с.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПЕЧІ

Добровольська Л.О.

кандидат технічних наук, доцент

доцент кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій Приазовського державного технічного університету, Україна

Назаренко Л.О.

магістр кафедри автоматизації і комп'ютерних технологій Приазовського державного технічного університету, Україна

MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF AUTOMATIC REGULATION OF THE METHODOLOGICAL FURNACE

Dobrovolska L.,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Associate Professor, Department of Automation and Computer Technologies Priazovskyi State Technical University, Ukraine

Nazarenko L.

Master, Department of Automation and Computer Technologies Priazovskyi State Technical University, Ukraine

Анотація

У статті розглядаються питання модернізації системи автоматичного управління методичною піччю завдяки встановленню регенеративних пальників і введенню зворотного зв'язку виконавчих механізмів газу і повітря. Це дасть змогу збільшити обсяг продукції, що випускається, точність нагріву, надійність і швидкодію печі; скоротити витрати, що входять до собівартості продукції, що випускається, за рахунок зниження енергетичних витрат.

Abstract

The article considers the power of modernization of the automatic control system of the methodical furnace due to the installation of regenerative burners and the introduction of feedback from gas and air actuators. That will increase the volume of products, heating accuracy, reliability and speed of the furnace; reduce costs included in the cost of products by reducing energy costs.

Ключові слова: автоматичне регулювання, методична піч, інжекційні пальники, рекуперативні пальники, зворотний зв'язок, виконавчі механізми, електропривід.

Keywords: automatic regulation, methodical oven, injection burners, recuperative burners, turn signal, winding mechanism, electric drive.

Постановка проблеми. Чорна металургія України є однією з базових галузей вітчизняної промисловості, що інтенсивно розвивається. Металургійний комплекс є матеріало- та енергоємним виробництвом, що споживає значну кількість ресурсів і палива.

Одними з основних споживачів енергії є нагрівальні печі, особливо у складі прокатних цехів. Завдання управління нагріву металом у нагрівальних печах полягає у виборі та підтримці режиму роботи, що забезпечує отримання металу заданої якості з мінімально можливою питомою витратою палива в умовах змінної продуктивності агрегату.

У зв'язку з цим актуальним є завдання підвищення якості управління такими об'єктами та своєчасна їх модернізація. Актуальним напрямом модернізації нагрівальних печей є розробка та впровадження нових пальникових пристроїв для об'ємного спалювання палива з високотемпературним повітрям, а також систем опалення печей з малогабаритними регенераторами.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасна теорія нагріву металу і конструкції нагрівальних печей, а також розробка методів оптимального управління ними отримали розвиток значною мірою завдяки роботам таких учених, як В.Н. Афанасьєв, С.П. Круглов, А.А. Красовський, В.І. Уткін, Н.В. Уалдін, М.М. Карабутов, С.П. Круглов, А.А. Красовський, В.І. Уткін, М.В. Фалдін, М.М. Карабутов, В.Я. Ротач, А.М. Шубладзе, І.Д. Сьомікін, М.Ю. Тайц, Ю.І. Розенгарт та багато інших. У наукових працях цих вчених розглядаються питання теорії та практики роботи нагрівальних печей прокатного виробництва, підвищення їхньої продуктивності та економічності, розглядаються питання спалювання палива, теплообміну, руху газів, влаштування і принцип дії пальникових пристроїв, а також питання автоматизації пальникових пристроїв. На підставі проведеного аналізу наукових праць, можна зробити висновок, що під час будівництва нових печей і модернізації старих, необхідно передбачати рекуперативне використання теплоти продуктів згоряння. Тому для більшості нагрівальних печей найбільш доцільним є вибір рекуперативних пальників.

Мета статті - на основі існуючих теоретичних та практичних матеріалів модернізувати систему автоматичного керування методичною піччю за рахунок встановлення регенеративних пальникових пристроїв, що дасть змогу підвищити якість і збільшити обсяг продукції, що випускається, точність нагріву, надійність і швидкодію печі.

Виклад основного матеріалу. Під час будівництва та модернізації нагрівальних печей одним з основних заходів є встановлення рекуператора, що працює спільно з дуттьовими пальниками традиційних конструкцій. Альтернативою використання теплоти повітря, що відходить, є застосування рекуперативних газопальникових пристроїв. Рекуперативні пальники являють собою газопальниковий

пристрій із вбудованим у нього рекуператором. Продукти згоряння видаляються з робочого простору печі через рекуперативний пальник, забезпечуючи підігрів дуттьового повітря до 600-700 °С при температурі продуктів згоряння близько 1000 °С.

Перевагою рекуперативних пальників є те, що регулювання потужності здійснюється за допомогою тактового керування "увімкнути/вимкнути" пальника з високим імпульсом полум'я та роботою пальника в оптимальному режимі протягом процесу нагрівання.

Як приклад розглядається методична піч прокатного стану 1700. Піч призначена для нагрівання слябів перед прокаткою. Піч є 4-х зонною, з двостороннім нагрівом металу, торцевою посадкою та видачею слябів. Встановлені бічні пальники нижнього обігріву. Піч має чотири зони спалювання палива: дві зварювальні зони, зона томління і нижнього підігріву. Спалювання палива здійснюється в інжекційних пальниках конструкції "Стальпроект". У верхніх опалювальних зонах встановлено по сім пальників, у зоні нижнього обігріву - вісім (по чотири з кожного боку).

Під час вибору оптимального варіанту пальникових пристроїв був виконаний порівняльний аналіз кількох типів пальників. Розглядалися інжекційні пальники типу AIG і рекуперативні пальники типу NOXMAT K-RHGB. До недоліків вищезазначених пристроїв можна віднести наступне. Інжекційні пальники, що працюють на природному газі, практично виключають підігрів повітря, що йде на горіння. У результаті газу, які залишають піч, мають високу температуру, що вимагає їх двократного розведення і призводить до додаткових витрат електроенергії. Димосос може встановлюватися або бути відсутнім, якщо присутня достатня тяга димових труб. Потік енергії, що подається в піч струменем полум'я, не дає змоги досягти оптимально рівномірного розподілу температури. Основним недоліком рекуперативних пальників є їхня вартість [1].

Був виконаний розрахунок техніко-економічних показників використання різних схем опалення, а саме: розрахунок витрат палива; розрахунок концентрації оксидів азоту в продуктах згоряння; розрахунок рекуператора за різних температур підігріву повітря; розрахунок вартості рекуперативної установки; розрахунок економії енергії в разі попереднього нагрівання повітря (рис. 1). Проведений вибір пальникових пристроїв; вентиляторів для подачі повітря; вибір димососа; розрахунок сумарних витрат. З розрахунків випливає, що в разі підігріву повітря в рекуператорі економія природного газу порівняно з роботою печі без підігріву в середньому становить 26,8%. Виконані розрахунки показують, що після 4-6 років експлуатації рекуперативних пальників економічний ефект вищий, ніж при використанні інжекційних. Отже, доцільним є застосування рекуперативних пальників.

Також необхідно враховувати, що вибір конкретного типу рекуперативних пальників обмежується

максимальними температурами в робочому просторі печі, оскільки розбавлення продуктів згоряння холодним повітрям практично неможливе.

Рис. 1 - Економія енергії при попередньому нагріванні повітря

Результати розрахунків показують, що за термінів експлуатації печей понад 6-7 років (за умови збереження поточного співвідношення цін на електроенергію, природного газу та пальникових пристроїв) найдоцільнішим є вибір рекуперативних пальників.

У методичну піч пропонується встановити пальники типу NOXMAT K-RHGB. Пальники цієї се-

рії призначені для спалювання газоподібного палива в промислових печах. Пальник поставляється з базовим комплектом апаратури для автоматичного розпалювання і контролю факела (рис. 2). Встановлюється на агрегаті без пальникового каменю, як футерування використовуються вогнетривкі матеріали.

Рис. 2 - Зовнішній вигляд пальникового пристрою NOXMAT K-RHGB

Конструктивні особливості:

- стабілізатор горіння - забезпечує стійку роботу у всьому діапазоні регулювання теплової потужності;
- підігрів газу і повітря в корпусі пальника (рекуперація тепла);

- каскадне спалювання газу по довжині камери згоряння пальника;
- рециркуляція продуктів згоряння в корпусі пальника;
- спалювання палива без додаткових опалювальних пристроїв.

Також пальники цього типу забезпечують скорочення питомої витрати палива до 15% за рахунок спалювання палива з високим коефіцієнтом активації процесу горіння ($K_a=0,95$). Пальники дають змогу знизити шкідливі викиди в 2,5 рази від прийнятих норм завдяки каскадному спалюванню палива і рециркуляції продуктів згорання в корпусі пальника. Особливістю цього типу є можливість регулювати в широкому діапазоні температуру, швидкість і об'єм теплоносія за рахунок зміни коефіцієнта надлишку повітря. Для регулювання подачі газоповітряної суміші на кожен пальник використовуються поворотні заслінки. Як виконавчий механізм був обраний електропривід поворотного типу Belimo NM230ASR.

Під час аналізу системи управління було виявлено такий недолік пальників, як неможливість швидко виявити несправність виконавчих механізмів подачі газу та повітря на пальники, і заклинювання заслінок. Це пов'язано з тим, що на робочій станції оператора не відображається реальне положення відкриття заслінок газу та повітря [2].

У разі несправності виконавчого механізму, що регулює подачу газу, виконавчий механізм, що регулює подачу повітря, продовжує регулювання в штатному режимі. Те саме відбувається і в разі несправності виконавчого механізму, що регулює повітря. Отже, система регулювання співвідношення витрати газу та повітря не може підтримувати оптимальний процес згорання газу. Це сприяє завищеній або заниженій витраті газу, збільшенню часу розігріву слябів, підвищеному окалиноутворенню, що призводить до нестабільних показань температури в автоматичному режимі.

Пов'язано це з тим, що регулятор, який коригує співвідношення "газ-повітря", не має зворотного зв'язку з виконавчими механізмами пальників. Ре-

комендується його ввести, оскільки дійсне положення виконавчих механізмів невідоме і для системи регулювання, і для оператора.

Введення зворотного зв'язку рекомендується між програмованим логічним контролером (ПЛК) і виконавчими електроприводами подачі газу і повітря на пальники. У програму керування ПЛК необхідно внести коригування, що змінює керування виконавчими електроприводами подачі газу, роблячи його залежним від дійсного положення виконавчого електроприводу подачі повітря. Для автоматизованого керування виконавчими електроприводами заслінок газу і повітря треба забезпечити вихідний аналоговий сигнал, яким задається кут повороту, а відповідно ступінь відкриття клапана.

Висновок. Запропоновано модернізацію системи автоматичного керування методичною піччю за рахунок встановлення регенеративних пальників і введення зворотного зв'язку виконавчих механізмів газу і повітря. Що дасть змогу:

- збільшити обсяг продукції, що випускається;
- збільшити точність нагріву, надійність та швидкодію печі;
- скоротити витрати, що входять до собівартості продукції, що випускається, за рахунок зниження енергетичних витрат.

Список літератури

1. Губинский, В.И. Актуальные задачи реконструкции нагревательных печей / В.И. Губинский //Металлургическая теплотехника, Сборник научных трудов НМетАУ, Днепропетровск: НМетАУ, 2005. - с.149-156.
2. Винтовкин, А.А. Современные горелочные устройства (конструкции и технические характеристики): справочник / А.А. Винтовкин, М.Г. Ладыгичев, А.Б. Усачев. - М.: Машиностроение, 2001. - с.496.